

УДК 911.9

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/05>*Кузнецова Э.А., Кушанова А.У.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ НИЖНЕВАРТОВСКА С УЧЕТОМ МЕСТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются объекты рекреационного назначения г.Нижневартовска на основе местных климатических особенностей. Основное внимание уделено анализу нормативно-правовых документов, регулирующих рекреационные зоны.

Ключевые слова: рекреационная зона; климатические особенности; озелененные территории; благоустройство.

Рекреационные зоны являются важным аспектом в жизни городских жителей. Экологическая ситуация в округе формируется под влиянием фактора воздействия народного хозяйства на окружающую среду, и большую часть вреда наносит нефтегазодобывающий комплекс, являющийся основой экономики города [3]. Увеличение количества автомобилей на городских улицах, развитие и расширение промышленности – все это отрицательно сказывается на физическом и моральном здоровье людей.

Район исследования расположен в умеренном климатическом поясе. По классификации климатов А.А. Григорьева и М.И. Будыко, он относится к влажному климату с умеренно теплым летом и умеренно суровой снежной зимой. Климат характеризуется продолжительной зимой с отрицательными температурами, длительным залеганием снежного покрова (201-215 дней) [2]. Поэтому роль зеленых насаждений в улучшении городской среды и воздушных бассейнов городов становится все более важной в инженерном обустройстве территорий. Большим развитием в этом плане стало создание больших зеленых зон – парков культуры и отдыха, где жители могут отдохнуть от городской суеты. Кроме того, все большую актуальность приобретают вопросы экологической реконструкции городских общественных пространств – фрагментов городской среды, имеющих важный градостроительный статус и предназначенных для социального, политического и экономического общения граждан.

Рекреационная зона – вид территориальной зоны в населенном пункте, в состав которой включаются земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используемыми для отдыха граждан и туризма [9].

Озелененные территории делятся на несколько категорий в зависимости от их расположения в структуре города, характера их применения и приоритетности их функций:

- озелененные территории общего пользования, т. е. бульвары, скверы, парки и т. д.;
- озелененные территории ограниченного пользования, т. е. озелененные внутриквартальные, внутридворовые территории в жилых застройках и т. д.

– озелененные территории специального назначения, т. е. вдоль автомобильных дорог или железнодорожных путей, лесополосы вдоль магистральных улиц и т. д. [4].

Согласно Концепции комплексного благоустройства территории г. Нижневартовска с учетом местных климатических особенностей, зеленый фонд города включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов [1]. Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 5 919 га (22% от общей площади города), из них:

- городские леса – 5 759 га;
- парки, скверы, бульвары, набережные – 24 га;
- озеленение улично-дорожной сети – 87 га;
- озеленение территории в пределах жилой, промышленной и гражданской застройки, а также организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта – 49 га (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1. Процентное соотношение озелененных насаждений на территории г. Нижневартовска

Таблица 1

Озелененные территории в зависимости от расположения в структуре города

Категория озелененных территорий	Озелененные территории г. Нижневартовска
объекты общего пользования	Парк Победы, Комсомольский бульвар, природный комплекс оз. Комсомольское, сквер на пл. Нефтяников и сквер Строителей, зеленые зоны бульварного типа вдоль пр. Победы, улицы Нефтяников, Чапаева, Ленина
объекты ограниченного пользования	Участки придомового озеленения, озеленение детских учреждений, школ, вузов, техникумов, учреждений здравоохранения, природные комплексы в районе гостиниц «Обь», «Самотлор», театра кукол «Барабашка»
объекты специального назначения	Защитные насаждения вдоль городских улиц, насаждения кладбищ (в районе Старого Вартовска; в районе 10 микрорайона; на выезде из города вдоль трассы Нижневартовск – Мегион), зеленые насаждения зон рек Обь, Рязанка, Большой и Малый Ёган, озер Эмтор и др., насаждения в пределах санитарно-защитных зон предприятий, зон санитарной охраны

В качестве наиболее популярных рекреационных зон в г. Нижневартовске выделены: природный комплекс оз. Комсомольское, Комсомольский бульвар, парк Победы, набережная р. Обь, а также пригородные леса с расположенными в их пределах базами отдыха (рис. 2).

Вопросы озеленения и благоустройства, обеспечивающие качественную городскую среду в градостроительной деятельности, могут регулироваться в следующих видах

документов: нормативы градостроительной деятельности, правила землепользования и застройки, правила благоустройства и озеленения территории. Эти документы решают разные задачи в градостроительстве, но в целом они направлены на достижение единой глобальной цели – обеспечение качественной среды обитания жителей города.

Категории озелененных территорий

Озелененные территории общего пользования - по подвидым ОТОП и УДС			Озелененные территории ограниченного пользования
Бульвары, аллеи	Пешеходные улицы	Озелененные территории ограниченного пользования	Озелененные территории специального назначения
Городские леса	Сады	Озелененные территории специального назначения	Иные озелененные территории
Лесопарки	Скверы	Иные озелененные территории	
Парки	Улицы и дороги		

Рис. 2. Карта-схема рекреационных зон г. Нижневартовска

При создании озелененных территорий нужно руководствоваться следующими нормативными документами:

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153;
- Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613;
- Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации:

– При проектировании ландшафтного дизайна и формировании системы зеленых насаждений на территории муниципального образования следует учитывать факторы утраты (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции (табл. 2).

– При озеленении территории общественных пространств и объектов отдыха, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, необходимо предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление.

– При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать прогрев почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2–6 м, слабого – 6–10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3–4 м [6].

Таблица 2

Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

<i>Тип рекреационного объекта населенного пункта</i>	<i>Предельная рекреационная нагрузка - число одновременных посетителей в среднем по объекту, чел./га</i>	<i>Радиус обслуживания населения (зона доступности)</i>	<i>Радиус обслуживания населения (зона доступности) в г. Нижневартовске</i>
Лес	Не более 5	–	–
Лесопарк	Не более 50	15–20 мин трансп. доступности	В пределах 30 минут – 1 часа езды от жилья
Сад	Не более 100	400–600 м	300–500 м
Парк (многофункционал.)	Не более 300	1,2–1,5 км	2–3 км
Сквер, бульвар	100 и более	300–400 м	–

Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований прописывают следующие условия:

– При проектировании озеленения необходимо учитывать минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений.

– Рекомендуется соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта (табл. 3), примерный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала [7].

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного

проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» предписывает следующие требования:

– Размещение объектов массового краткосрочного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

– Площадь участка отдельной зоны массового краткосрочного отдыха следует принимать не менее 50 га.

– Обеспеченность населения объектами рекреационного назначения должна составлять 16 м² на человека [5].

Таблица 3

Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории

<i>Типы объектов</i>	<i>Деревья (шт.)</i>	<i>Кустарники (шт.)</i>
Озелененные территории общего пользования		
Парки общегородские и районные	120–170	800–1000
Скверы	100–130	1000–1300
Бульвары	200–300	1200–1300
Озелененные территории на участках застройки		
Участки жилой застройки	100–120	400–480
Участки детских садов и яслей	160–200	640–800
Участки школ	140–180	560–720
Спортивные комплексы	100–130	400–520
Больницы и лечебные учреждения	180–250	720–1000
Участки промышленных предприятий	150–180	600–720
Озелененные территории специального назначения		
Улицы, набережные	150–180	600–720
Санитарно-защитные зоны	В зависимости от процента озеленения зоны	

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утверждает, что:

– Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25%.

– Озелененные территории должны быть оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, пандусами и др.

– Обеспеченность объектами рекреационного назначения должна составлять 10 м² на человека [8].

В настоящее время обеспеченность озелененными территориями общего пользования в г. Нижневартовске составляет 1,5 м² на человека, что не соответствует СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», и региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского округа – Югры.

Таким образом, в Нижневартовске недостаточно рекреационных зон для благоприятной жизнедеятельности населения. Этот недостаток вызывает ряд негативных последствий – ухудшение экологической обстановки, снижение качества жизни населения, особенно в холодно-снежный период года. Благоустройство и развитие рекреационных зон необходимо

для совершенствования внешнего облика города и повышения уровня жизни жителей. В этой связи расширение зеленого фонда должно быть включено в ряд ведущих задач по развитию городских территорий. Развитию зеленого фонда способствуют мероприятия по посадке саженцев деревьев и кустарников на «заброшенных» территориях, территориях «длительного строительства». Инициатива по благоустройству заброшенных мест должна исходить от частных инвесторов. Роль городской администрации в данном случае заключается в создании необходимых условий для образования новых объектов. Также защитить озелененные территории возможно и с юридической точки зрения. Наиболее значимым зеленым зонам можно присвоить статус особо охраняемых природных территорий в целях сохранения природного ландшафта, повышения эстетической, рекреационной и культурной значимости для населения города. Данное постановление установит особый режим охраны, запрещающий деятельность, способную нанести ущерб объектам растительного и животного мира.

Литература

1. Концепция озеленения территории города Нижневартовска / Под ред. О.Ю. Вавер. Препр. Нижневартовск, 2010. 55 с. (Региональная география. Серия научных трудов и монографий. Вып. 2).
2. Кузнецова Э.А. Физико-географические факторы пространственно-временной изменчивости снежного покрова нефтегазопромыслового региона: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Томск, 2011. 22 с.
3. Кузнецова Э.А., Кузнецова В.П. Применение метода геоинформационного картографирования в изучении чрезвычайных ситуаций // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 7 февраля 2014 г.) / Отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск, 2014. Ч. III. С. 18–21.
4. Миллер Е.М. Основные проблемы рекреационных зон в структуре города // Современные инновации. 2016. № 12. С. 14–15.
5. Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» URL: <https://clck.ru/SUwQH>
6. Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 URL: <https://clck.ru/SUwQs>
7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований». URL: <https://clck.ru/SUwR4>
8. СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. URL: <http://docs.cntd.ru/document/5200163>
9. Статья 85. Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий // Земельный кодекс РФ. URL: <http://stzkrf.ru/85>

©Кузнецова Э.А., Кушанова А.У., 2020